

SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE

№ 9, 2025 September

Volume 9, Issue 9

ISSN 3030-3222

Tahririyatning yuridik manzili: 170600, Andijon viloyati, Andijon tumani, Oliyoh ko'cha 1-uy, Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE

Bosh muharrir:

Ortiqov Islom
Ziyodullo o'g'li

Muassis:

Andijon qishloq xo'jaligi va
agrotexnologiyalar instituti

Muharrirlar:

Xabib Siddiq,
Sh.Z.Osmanov

Ilmiy jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan № 039678 – raqam bilan ro'yhatga olingan hamda Oliy Attestatsiya Komissiyasining iqtisodiyot va qishloq xo'jaligi fanlari yo'nalishida dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

OAK Rayosatining Qarori (29.12.2023 й №347/5).

TAHRIR HAY'ATI

T.Z.Sultanov-t.f.d., professor
K.S.Komilov-q.x.f.n., professor
S.T.Iskandarov-i.f.d., professor
B.F.Sultonov-i.f.d., professor
Q.Muftaydinov-i.f.d., professor
X.A.Baratov-i.f.n., dotsent
D.O.Matyoqubova-i.f.f.d., dotsent

A.Isashov-q.x.f.d., professor
P.J.Matkarimov-t.f.d., professor
A.N.Xudoyorov-t.f.n., professor
Z.M.Jumaboyev-q.x.f.d., professor
X.X.Mardonov-q.x.f.d., professor
M.S.Atabayeva-q.x.f.d., professor
Sh.A.Egamberdiyeva-t.f.f.d., dotsent

«SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE»

jurnalida chop etiladigan ilmiy maqolalarga qo'yiladigan

TALABLAR

1. Maqolalar.

-Maqolalar ilmiy jurnal yo'nalishiga oid dolzarb mavzularda, ilmiy va tugallangan fikrlarga asoslangan, taklif va tavsiyalar bilan taqdim etilishi lozim;

-Maqola matnlari A4 hajmda, yuqoridan va pastdan 2 sm, chapdan 2 sm, o'ngdan 2 sm xoshiyaga ega bo'lishi kerak;

-Maqola matni Word matn muharririda, Times New Roman shrifti, 14 o'lchamida, 1,5 intervalda bo'lishi va 4-12 bet hajmda bo'lishi lozim;

2. Maqolalar o'zbek, rus, ingliz tillarida qabul qilinadi;

3. Yuborilgan ilmiy maqolalar tahrir hay'ati tomonidan ko'rib chiqiladi va tahrirdan o'tmagan, talablar bo'yicha yuborilmagan maqolalar nashr etilmaydi.

TAHRIRIYAT

Jurnalda qishloq xo'jaligi hamda iqtisodiyot rivoji va taraqqiyotiga qaratilgan ilmiy-amaliy maqolalar, jahon ilm-fan yutuqlari va yangiliklari muntazam chop etib boriladi

MUNDARIJA

GIDROMELIORATSIYA

B.Sh.Matyakubov, O.R.Yaxyoyev

Diskret sug'orish texnologiyasida paxta hosildorligini oshirish istiqbollari..... 5

Sh.A.Egamberdiyeva

Gidrotexnika inshootlarida xavfsizlik va ishonchlilikni oshirish usullari..... 10

M.X.Mamadaliyev, P.A.Abdiraxmonov

Zamonaviy gis texnologiyalarining qishloq xo'jaligida tutgan o'rni va ahamiyati..... 16

Ш.Р.Бобоқандов

Турли суғориш усулларида суғориш муддатларини тезкор аниқловчи рефрактометр кўрсаткичлари..... 19

N.J.Mamanazarova

Meliorativ tadbirlar samaradorligini oshirishda fitomeliorativ yondoshuvlar..... 23

O'SIMLIKSHUNOSLIK, TUPROQSHUNOSLIK VA SELEKSIYA

А.А.Иминов, Х.О.Турсунов, Б.М.Хусанов

Силосбоп ем - хашак экинларини соя билан қўшиб экишда ўсимликлар ривожланиш даврларининг давомийлиги..... 29

I.I.Abitov, N.N.Ibodova

No'xatning malxotra navini hosildorlikni oshirishda mineral o'g'itlarning ta'siri..... 34

H.X.Qarshiboyev, Z.A.Ochilov

Lalmi qattiq bug'doy nav va tizmalarining don sifatini baholashdan olingan natijalar..... 37

Д.Б.Холиқова

Экиш меъёри ва маъдан ўғит меъёрларининг кроталария (*crotalaria juncea l*) ни ҳосил структурасига таъсири..... 43

Sh.T.Xoliqulov, M.T.Chulieva

Mulchalashning tuproq haroratiga ta'sirini baholash..... 47

А.А.Иминов, С.Р.Хатамов, Г.Э.Мамадалиева

Соянинг курук масса тўплашига минерал ўғитлар меъёрлари ва азотни фаол ўзлаштирувчи туганак бактерияларнинг таъсири..... 53

M.M.Atajanov, D.T.Abidaxunov

Turli usulda tuproqqa ishlov berishni takroriy ekin sifatida sholi parvarishlanayotgan maydonning tuproq hajm og'irligiga ta'siri..... 59

O.Sh.Abdullayev, A.A.Ismoilov

Loladoshlar oilasi (liliaceae) ning ekologiyasi va biologiyasi..... 63

MEVA-SABZAVOTCHILIK

X.P.Таджибоев

Лимон навларини кимёвий таркибига турли биоперепаратлар
кўллашнинг таъсири..... 69

X.X.Хуррамов

Ўзбекистонда анорчиликни ривожлантиришнинг ўзига хос
хусусиятлари ҳамда аҳамияти..... 73

O.O.Nurmatov, D.V.Xakimov

Turli harorat rejimlarida sabzining organoleptik sifat ko'rsatkichlarini
baholash..... 79

O'SIMLIKLARNI HIMOYA QILISH

S.P.Usmanov

Sholining zararkunandalari, tur tarkibini va zararlash muddatlarini
aniqlash..... 88

U.Isashova

G'ovak hosil qiluvchi pashshaning ekin turlari bo'yicha zararlashi..... 92

M.M.Raximov

Igna bargli daraxtlarning zararkunandalariga qarshi qo'llanilgan
kimyoviy preparatlarning iqtisodiy samaradorligi..... 95

G.M.Musayeva, D.M.Abduraxmonov

Farg'ona viloyati sharoitida behining monilioz kasalligiga qarshi
iqlimga mos integratsiyalashgan himoya tizimi..... 104

GUMANITAR FANLAR

Б.Д.Ғайназаров

Ёшларни соғлом турмуш тарзини шакиллантиришда жисмоний
тарбиянинг аҳамияти..... 108

A.N.Qodirov, M.Egamberdiyev

Birlik va barqarorlik: o'zbek va qoraqalpoq hamkorligining kelajagi..... 112

N.B.Karimova

Yo'q bo'lib ketish xavfi ostidagi turlar bilan bog'liq munosabatlarning
huquqiy masalalari..... 116

K.N.Urinboyev

Yengil atletika sport turida tayyorgarlik usullari..... 123

BUXGALTERIYA HISOBI, TAHLIL VA MOLIYA

R.F.Omanov

O'zbekistonda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda bank tizimining o'rni..... 126

A.T.Мамажонов

130

Халқаро стандартлар асосида ўзбекистонда молиявий ҳисоботларни тузиш ва тақдим этиш методологиясини такомиллаштириш: амалга ошириш ва мослашиш йўналиши.....

N.R.Murtazayev
O‘zbekiston soliq tizimi: muammolar va istiqbollor..... 134

Г.Х.Сативалдиева
Переход на международные стандарты учета аренды как важный шаг к повышению прозрачности, сопоставимости и качества финансовой отчетности..... 137

R.F.Omanov
Raqamli moliya xizmatlarining rivojlanishi va uning iqtisodiyotga ta’siri..... 141

F.Xudoynazarov
Islomiy mikromoliyalash: nazariy asoslar, amaliy afzalliklar..... 145

F.Z.Mamajonov
O‘zbekiston tijorat baklarida innovatsiyalar orqali raqobatbardoshlikni oshirish yo‘llari..... 151

IQTISODIYOT VA BOSHQARUV

А.Ш.Далиев
Вопросы совершенствования методологии жилищного строительства в условиях урбанизации..... 154

М.М.Dadajonova
The essence, meaning and functions of mass communication..... 165

D.Sh.Toshpo‘latov, B.I.Mingboyev
Meva-sabzavotlarni qayta ishlashni raqamlashtirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirishning nazariy jihatlari..... 169

Н.Т.Qodirov
O‘zbekistonda to‘qimachilik va tikuv-trikotaj mahsulotlari eksporti dinamikasi va uni rivojlantirish ko‘rsatkichlari tahlili..... 176

N.J.Toshev
Turizm xizmatlarida iqtisodiy samaradorlikni oshirishning ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirish..... 182

С.С.Носирова
Агротуризм шакллари ҳамда иқтисодий фаолият сифатидаги ахамияти..... 187

J.A.Abdullayev
Qashqadaryo viloyatida gusht-sut mahsulotlari ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorlik ko‘rsatkichlari tahlili..... 193

Y.N.Toshtemirov
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga transport xizmatlarini o‘rni..... 198

F.M.Nasrullayev

Axborotlashgan jamiyatda raqamli iqtisodiyot va barqaror
taraqqiyotning strategik omili..... 203

F.Sh.Muminov, N.X.Jamilova

Kambag'allikni qisqartirishda o'rta biznesning rivojlantirishda
omillarning iqtisodiy tahlili..... 208

J.I.Kamolov

Muhofaza etiladigan tabiiy hududlarini raqamli monitoring qilish
va boshqaruv tizimini takomillashtirish..... 214

G'.X.Maxmatqulov, S.U.Avazova

Qashqadaryo viloyatining eksport salohiyatini oshirish yo'llari..... 218

QASHQADARYO VILOYATIDA GUSHT-SUT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI

J.A.Abdullayev

Qarshi davlat texnika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada sut-gusht mahsulotlari ishlab chiqishning iqtisodiy samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar va uning samaradorligini oshirish yo'llari tahlil qilingan. O'zbekiston Respublikasida va shu jumladan, Qashqadaryo viloyati xo'jalik yurituvchi dehqon va fermer xo'jaliklarda sut-gusht mahsulotlari bilan ta'minlanganlik darajasi va aholini chorvachilik mahsulotlari bilan ta'minlash yo'nalishlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, sut, gusht, mahsulotlar, ishlab chiqish, samaradorlik, yem-xoshak bazasi, chorvachilik

Kirish. Chorvachilik sohasidagi mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini va undagi o'zgarishlarni infratuzilma xizmatlari ko'rsatishni hisobga olgan holda tadqiq qilish borasida ko'plab yondashuvlar amalga oshirilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, «2050-yilga borib, jahon aholisi 9.1 mlrd. kishiga yetishi mumkin. Bunda jahon aholisining go'sht va sut-gusht mahsulotlariga bo'lgan talabi hozirgi kunga nisbatan 2,5-3,0 barobarga ortishi kutilmoqda». Bu esa o'z navbatida chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishga bo'lgan talabni kuchaytiradi.

Gusht-sut mahsulotlari ishlab chiqarishning samaradorligini oshirishni takomillashtirish, o'rtacha ko'rsatkichlar orqali kompleks tahlil qilish yuzasidan qator ilmiy izlanishlar, jumladan, tizimli yondashuvni takomillashtirish hisobiga chorvachilik sohasini intensiv rivojlantirishni baholash, gusht-sut

mahsulotlarining hajmini va sifatini hamda raqobatbardoshligini ko'p omilli tahlil qilish bo'yicha keng ko'lamlil ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Hozirgi kunda jahon gusht-sut mahsulotlari ishlab chiqish va unda tizimli iqtisodiy-statistik tahlil usullarini qo'llash, gusht-sut mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillarni baholashda va prognozlarini ishlab chiqish ustuvor ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Gusht-sut mahsulotlarini yetishtirishdagi mavqei yildan-yilga oshib bormoqda. Shu bilan birga, chorvachilik tarmog'ida jamoa chorvachilik fermalari, hissadorlik jamiyatlari va xususiy chorvachilik fermalari, shirkat xo'jaliklari ham faoliyat yuritishmoqda. Shirkat xo'jaliklari asosan bugungi kunda faqatgina qorako'lchilik sohasida saqlanib turibdi.

Tarkibiy o'zgarishlar eng avvalo yalpi ichki mahsulot tarkibida qishloq xo'jaligi tarmog'i salmog'i kamayib borishida kuzatiladi. Jumladan respublika bo'yicha yalpi ichki mahsulot tarkibida qishloq xo'jaligi tarmog'i salmog'i so'nggi 5 yil davomida 26,6 foizdan 19,4 foizga kamayganligini kuzatish mumkin. Shunday holat Qashqadaryo viloyatida ham yuz bermoqda, ya'ni viloyat hududiy ichki mahsuloti (HIM) tarkibida qishloq xo'jaligi salmog'i respublika ko'rsatkichiga qaraganda bir qadar yuqori bo'lsada, muttasil kamayib borish yo'nalishidagi o'zgarish yuz berayotganligini iqtisodiy qonuniyat sifatida qabul qilish lozim. Bu vaziyat mamlakat va shuningdek viloyat iqtisodiyoti rivojlanishining qishloq xo'jaligi tarmog'iga bog'liqligi darajasi kamayib borishidan dalolat bermoqda.

Viloyatda qoramolchilik naslchilik xo'jaliklarida bir bosh sigirdan 2020-yilda o'rtacha 1 860 litr sut sog'ib olingan bo'lsa, 2024-yilga kelib 2210 litrga oshgan bo'lsada, mahsuldorlik darajasi nihoyatda past va naslchilik tofasiga xos bo'lmagan xolat kuzatiladi.

Yuqoridagilardan xulosa qiladigan bo'lsak, mamlakatimiz aholisining sut va sut mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish, asosan xususiy tarmoq vakillari hisoblangan dehqon va fermer xo'jaliklarini rivojlantirish tadbirlariga

bevosita bog'liq bo'lib, bu o'z navbatida chorva mollari mahsuldorligini oshirish, mustahkam ozuqa bazasini yaratish, xizmat ko'rsatishni sifat jihatdan yaxshilash va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni keng yo'lga qo'yish orqali har shartli chorva moli va har 100 gektar qishloq xo'jaligi yer maydoni hisobiga mahsulot ishlab chiqarish va daromad olish miqdorini oshirishni taqozo qiladi.

Respublikada har bir sigirdan o'rtacha sog'iladigan sutni 8000 kilogrammga yetkazilsa, bosh sonini oshirmasdan turib ham sut-gushtga bo'lgan aholining me'yoriy talabni qondirish mumkin bo'ladi. Bu esa, o'z navbatida gusht va sut mahsulotlari importini kamaytirish imkonini beradi. Ayni paytda sigirlarning 8000 kilogrammik sut mahsuldorligi respublikamizda real imkoniyat hisoblanadi.

Chorvachilik yo'nalishidagi fermer xo'jaliklarining samaradorlik ko'rsatkichlari yildan-yilga yaxshilanib borayotgan bo'lsada, go'sht va sut yetishtirishda hajm ko'rsatkichlariga erishish mol bosh sonini ko'paytirish emas, balki mahsuldorlik darajasini oshirish hisobiga amalga oshirilishi lozim. Bu boradagi raqamlar viloyat bo'yicha sigirlar sut mahsuldorligi juda pastligini ko'rsatmoqda (1-jadval).

Tarkibiy o'zgarishlar eng avvalo yalpi ichki mahsulot tarkibida qishloq xo'jaligi tarmog'i salmog'i kamayib borishida kuzatiladi. Jumladan respublika bo'yicha yalpi ichki mahsulot tarkibida qishloq xo'jaligi tarmog'i salmog'i so'nggi 5 yil davomida 26,6 foizdan 19,4 foizga kamayganligini kuzatish mumkin. Shunday holat Qashqadaryo viloyatida ham yuz bermoqda, ya'ni viloyat hududiy ichki mahsuloti (HIM) tarkibida qishloq xo'jaligi salmog'i respublika ko'rsatkichiga qaraganda bir qadar yuqori bo'lsada, muttasil kamayib borish yo'nalishidagi o'zgarish yuz berayotganligini iqtisodiy qonuniyat sifatida qabul qilish lozim. Bu vaziyat mamlakat va shuningdek viloyat iqtisodiyoti rivojlanishining qishloq xo'jaligi tarmog'iga bog'liqligi darajasi kamayib borishidan dalolat bermoqda.

Viloyatda qoramolchilik naslchilik xo'jaliklarida bir bosh sigirdan 2020-yilda o'rtacha 860 litr sut sog'ib olingan bo'lsa, 2024-yilga kelib 2210 litrga oshgan bo'lsada, mahsuldorlik darajasi nihoyatda past va naslchilik tofasiga xos bo'lmagan xolat kuzatiladi.

Yuqoridagilardan xulosa qiladigan bo'lsak, mamlakatimiz aholisining sut va sut mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish, asosan xususiy tarmoq vakillari hisoblangan dehqon va fermer xo'jaliklarini rivojlantirish tadbirlariga

bevosita bog'liq bo'lib, bu o'z navbatida chorva mollari mahsuldorligini oshirish, mustahkam ozuqa bazasini yaratish, xizmat ko'rsatishni sifat jihatdan yaxshilash va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni keng yo'lga qo'yish orqali har shartli chorva moli va har 100 gektar qishloq xo'jaligi yer maydoni hisobiga mahsulot ishlab chiqarish va daromad olish miqdorini oshirishni taqozo qiladi.

Respublikada har bir sigirdan o'rtacha sog'iladigan sutni 8000 kilogrammga yetkazilsa, bosh sonini oshirmasdan turib ham sut-gushtga bo'lgan aholining me'yoriy talabni qondirish mumkin bo'ladi. Bu esa, o'z navbatida gusht va sut mahsulotlari importini kamaytirish imkonini beradi. Ayni paytda sigirlarning 8000 kilogrammlik sut mahsuldorligi respublikamizda real imkoniyat hisoblanadi.

Chorvachilik yo'nalishidagi fermer xo'jaliklarining samaradorlik ko'rsatkichlari yildan-yilga yaxshilanib borayotgan bo'lsada, go'sht va sut yetishtirishda hajm ko'rsatkichlariga erishish mol bosh sonini ko'paytirish emas, balki mahsuldorlik darajasini oshirish hisobiga amalga oshirilishi lozim. Bu boradagi raqamlar viloyat bo'yicha sigirlar sut mahsuldorligi juda pastligini ko'rsatmoqda (1-jadval).

1-jadval
Qashqadaryo viloyatida barcha toifadagi
xo'jaliklarda sigirlar sut mahsuldorligi o'zgarishi
dinamikasi¹⁹

(ming, kg)

Ko'rsatkichlar	Barcha toifadagi xo'jaliklarda	Dehqon xo'jaliklarida	Fermer xo'jaliklarida
2020-yil	2436	2493	2141
2021-yil	2491	2577	2250
2022-yil	2538	3652	2595
2023-yil	3571	3705	2574
2024-yil	3594	3647	2569
2024-yilda 2020-yilga nisbatan, (%)	147,5	146,3	119,9

Masalan, viloyat bo'yicha 2020-yilda bir sigirdan barcha toifadagi xo'jaliklarda 2436 kilogrammdan sut sog'ib olingan bo'lsa, bu ko'rsatkich fermer xo'jaliklarida atigi 2514 kilogrammni tashkil etgan, bu o'rtacha bir sigirdan kuniga 5 litrdan sut sog'ib olingan degani. Taqqaslash o'rnida yaxshi mahalliy echki zotlari kuniga 7-8 litr sut berishini keltirib o'tish joiz. Dehqon xo'jaliklari ko'rsatkichlari bir qadar yuqori bo'lsada, respublikamizdagi mavjud sharoitlarda (qoramollar zoti, yem-hashak ta'minoti, to'plangan tajribalar, mutaxassislar malakasi va tarmoq doriasidagi intellektual salohiyat) olinishi mumkin bo'lgan sut mahsuldorligidan eng kamida, 2-2,5-marta pastroqni tashkil etadi.

¹⁹ Manba: O'zbekiston Respublikasi Prizedenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida ishlab chiqilgan.

Chorva mollari mahsuldorligi pastligi asosan chorva mollarining aksariyati mahalliy past mahsuldor zotlar ekanligi bilan izohlanadi. Shu boisdan ham naslli chorva mollar genofondini kengaytirish va yangi sermahsul zotlarni takomillashtirishda naslchilik xo'jaliklari alohida o'rin tutadi. Ammo i yaqin tarixda qoramolchilik fermalarini xususiylashtirish davrida naslchilik zavodlari, xo'jaliklari va naslchilik fermalari xususiy tarmoqqa o'tib ketdi va keyinchalik ularni ushlab turish qiyinligi tufayli xususiy mulkdorlar tomonidan sotib yuborildi.

Bugungi kunga kelib Qashqadaryo viloyatida 16 ta qoramolchilik yo'nalishida naslchilik toifasidagi xo'jaliklari faoliyat olib borayotgan bo'lib, ushbu xo'jaliklarda ham sigirlar sut mahsuldorli juda pastligicha qolmoqda.

Viloyatda qoramolchilik naslchilik xo'jaliklarida bir bosh sigirdan 2020-yilda o'rtacha 1 860 litr sut sog'ib olingan bo'lsa, 2024-yilga kelib 2210 litrga oshgan bo'lsada, mahsuldorlik darajasi nihoyatda past va naslchilik tofasiga xos bo'lmagan xolat kuzatiladi.

Yuqoridagilardan xulosa qiladigan bo'lsak, mamlakatimiz aholisining sut va sut mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish, asosan xususiy tarmoq vakillari hisoblangan dehqon va fermer xo'jaliklarini rivojlantirish tadbirlariga bevosita bog'liq bo'lib, bu o'z navbatida chorva mollari mahsuldorligini oshirish, mustahkam ozuqa bazasini yaratish, xizmat ko'rsatishni sifat jihatdan yaxshilash va tayyor mahsulotlar ishlab

chiqarishni keng yo'lga qo'yish orqali har shartli chorva moli va har 100 gektar qishloq xo'jaligi yer maydoni hisobiga mahsulot ishlab chiqarish va daromad olish miqdorini oshirishni taqozo qiladi.

Ma'lumki, chorvachilik xo'jaliklarida mahsulot ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning asosiy omillaridan biri -ozuqa bazasini mustahkamlash hisoblanadi. Lekin, fermer xo'jaliklarida yem-xashak ekinlari salmog'i keskin kamaymoqda.

Xozirgi kunda Qashqadaryo viloyatining ayrim fermer xo'jaliklarida ozuqabop ekin maydonlarining har gektaridan 10-12 tonnadan ozuqa birligi miqdoridagi yem-hashak yig'ishtirib olishmoqda. Bunda quyidagi tarkibda ozuqa ekinlarini joylashtirimoqda: oktabr oyida oraliq ekinlar (arpa-suli-tretikale-no'xat-aralashmasi) ekib, may oyining 2 o'n kunligida gektaridan 300-350 sentnerdan donli senaj, 1-iyunga qadar oraliq ekin o'rniga silos uchun makkajo'xori ekib, 300 sentnerdan hosil olmoqda. Gektaridan ikki marotaba yig'ib olingan hosil 15-16 tonnaga yetadi va bunday tajribalarni kengaytirish lozim.

Chorvachilikda mahsuldorlik darajasini oshirishdagi asosiy omillardan biri sifatida tarmoqda mustahkam ozuqa bazasini yaratish lozim. Bunda bizning nazarimizda quyidagi muammolarga yechim topish kerak. Jumladan:

Sut-gusht yo'nalishidagi chorvachilikni rivojlantirishda dehqon va fermer xo'jaliklarini naslli chorva mollari va moddiy-texnika vositalar bilan ta'minlash masalasiga alohida e'tibor berish lozim.

Sohadagi muammolar yem-hashak yetishmasligi, ozuqabop ekinlar maydonlari chegaralanganligi, qishloq xo'jalik texnikalari shu jumladan, chorvachilik uchun mini tarktorlar va texnologik uskunalar yetishmasligi bilan ham izohlanadi.

Tahlillar ko'rsatishicha, hozirgi paytda sut-gusht mahsulotining sezilarli qismi iste'molchilarga yetib bormasdan buzilib qolishi, qayta ishlash jarayonida va saqlash tizimidagi texnik va texnologik, tashkiliy va iqtisodiy nomutanosibliklar sababli ro'y bermoqda.

Bugungi kunda sut-gusht bozorini rivojlantirish oldida turgan yaqin kelajakdagi masala bu ichki bozor to'kinligini ta'min etish bo'lib, asosiy e'tibor iste'molchilarni importning o'rnini bosadigan mahsulotlar bilan ta'minlashga qaratilishi lozim.

Mamlakat aholisining sut va go'sht mahsulotlari bilan tibbiy me'yorlar darajasida ta'minlanishi birinchi navbatda chorva hayvonlarining bosh sonini mavjud yem-hashak yetishtirish imkoniyatlari darajasida barqarorlashtirish va ularning mahsuldorligini oshirishni talab etadi.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Базаров Н.С. Қорамолчилик хўжаликларида маҳсулот ишлаб чиқаришни кўпайтириш ва унинг самарадорлигини ошириш йўллари (Наманган вилояти чорвачилик хўжаликлари мисолида). Иқт. фан. ном. дис. Т., 2001. – 126 б.

2. Исанов У. Экономическая эффективность развития животноводства и пути повышения (На примере Таш. обл.): дис. канд. экон. наук. – Т., 1981.

3. Маллабаев Т.С. Экономические проблемы интенсификации скотоводства: дис. д-ра экон. наук. – Т., 1984. – 364 с.

4. Мехманов С.У. Иқтисодийни эркинлаштириш шароитида тармоқли истиқболли ривожланиш асосида аҳолини чорвачилик маҳсулотлари билан таъминлаш тизимини такомиллаштириш (Тошкент вилояти мисолида). Иқт. фан. док. ... дис. – Т., 2002.